

МИРЗО УЛУҒБЕК ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН ТАСАВВУФИЙ МАНБАЛАРНИНГ ШАЙХ ХУДОЙДОД ВА МУСОХОН ДАҲБЕДИЙ ИЖОДИГА ТАЪСИРИ

Исмоилов М.М.

*ЎзХИА, “Исломишунослик ва ислом цивилизациясини ўрганиш ICESCO”
кафедраси доценти, тарих фанлари номзоди*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173872>

Ўзбекистон халқлари маънавий мероси қадимий ва бой тарихга эга бўлиб, уни бирламчи манбалар асосида ҳар томонлама мукамал ўрганиш долзарб муаммолар қаторида туради. Зеро, узоқ мозийдан бошлаб мутафаккир олимлар томонидан яратилган ва бизгача етиб келган ёзма мерос ҳозирги тадқиқотлар учун муҳим илмий маълумотларни ўз ичига олади.

Ватанимиз азалдан башарият тафаккур хазинасига унутилмас ҳисса қўшиб келган. Асрлар мобайнида халқимизнинг юксак маданияти, адолатпарварлик, маърифатпарварлик каби эзгу фазилатлари Шарқ фалсафаси ва ислом дини таълимоти билан узвий равишда ривожланди ва ўз навбатида бу фалсафий ахлоқий таълимотлар ҳам халқимиз даҳосидан баҳра олиб, бойиб борди.

Маълумки, Марказий Осиё халқлари тарихида Амир Темури ва Темурийлар сулоласи ҳукмронлиги йиллари мамлакатнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ҳамда маданий тараққиёт даври бўлган. Бу даврда яшаган олимлардан фаннинг турли соҳаларига оид қиматли асарлар қолган. Бу асарлар кейинги асрларда ҳам аҳамиятини йўқотмасдан олимларга янги-янги китоблар таълиф қилишлари учун қимматли манба сифатида қўлланма бўлиб келган. Жумладан, темурийлар даврида ёзилган тасаввуфий асарлар кейинги асрларда тасаввуфий билмлар ривожини учун муҳим аҳамият касб этган. Шунинг учун XVIII асрда ёзилган кўпгина манбаларда ҳам темурийлар даврида яратилган тасаввуфий асарлар қайд этилган.

Тадқиқотлардан кўринадики, Мирзо улуғбек даврида ҳам талайгина тасаввуфий манбалар яратилган бўлиб, бу асарлар кейинги даврларда яшаган мутасаввифлар учун қўлланма ўлароқ хизмат қилган. Биз ушбу мақолада уларнинг айримлари ҳақида қисқача маълумот бериш билан чекланамиз. Зеро бу мавзу махсус йирик тадқиқотни талаб қилади ва уни бир мақолада баён қилиш имконсиздир.

Марказий Осиёда темурийлар салтанати тугатилганидан кейинги асрларда асосан, икки тариқат вакиллари – нақшбандийлар ва яссавийлар фаолият олиб борганлар. Улар орасида илмий асарлар ёзган шайхлар асосан

XVII – XVIII асрларда яшаганлар ва энг сермахсул муаллифлар сифатида Шайх Худойдод ва Мусохон Дахбедийларнинг илмий асарларини мисол тарзида олишимиз мумкин.

Шайх Худойдод Тошмухаммад ўғли Азизон Хоразмий Бухорий (айрим тадқиқотчилар уни халифа Худойдод ҳам дейишади) [1] тариқат шайхи, аниқроғи Марказий Осиё халқларининг маънавий ҳаётида сезиларли ўрин эгаллаган яссавия тариқатининг етук муршиди саналади.

Унинг ҳаёти ва илмий фаолияти хусусида ўз даври илм-фан вакиллари асарларида жуда кам маълумот учрайди. Чунончи, Шайх Худойдоднинг замондоши Мулло Жумақули Ургутий (1190/1776-77 йилда туғилган, 1269/1852 йили тирик бўлган) ўзининг «Тарихи Хумулий» [2] номли асарида Шайх Худойдодни жаҳрий зикр қилувчи шайхлардан бири сифатида эслатиб ўтган ва бу ҳақда: «Бу асрдаги жаҳрия машойихларининг кубароси (улуғлари) *қутби вақт* Исломшайх [3], Мавлавий Худойдод Хоразмий ва Мирмахдум Сарипулидир», – деб ёзган [4].

Шайх Худойдод яссавия тариқатининг намояндаси сифатида ушбу тариқатнинг ғояларини тарғиб қилган ва бу соҳада бир нечта илмий асарлар ҳам ёзиб, уларда яссавия тариқати таълимоти, зикр қилиш услубларини илмий жиҳатдан асослаб берган; зарур топилганда Қуръони карим оятлари ва ҳадислардан мисоллар келтирган, *ижмоъ* [5], *қиёс* [6] каби шаръий қоида(усул)ларни ҳам кенг қўллаган. Унинг тасаввуфга оид «Баҳр ал-улум» («Илмлар денгизи»), «Писанди зикри жаҳр» («Зикри жаҳрга эътибор»), «Фирдавс ал-уламо» («Олимлар гулшани»), «Бўстон ал-муҳиббин» («Дўстлар боғи»), «Танбеҳ аз-золлийн» («Адашганларга танбеҳ»), «Жомиъ ал-баҳрайн» («Икки денгизни бирлаштирувчи»), «Тариқай вусул илаллоҳ» («Аллоҳга етишиш йўли») номли асарларидан аввалги тўрттаси бизгача етиб келган [7].

Шайх Худойдод ўз асарларини, унинг ўзи асарлари бошланишида таъкидлашига кўра, дўстлари ва муридларининг илтимосларига биноан ва ўша давр ижтимоий-сиёсий талабидан келиб чиқиб ёзган [8].

Юқорида баён этилган илмий асарларидан ташқари Шайх Худойдод бунёдкорлик ишларини ҳам олиб бориб, масжид ва мадрасалар қурдирган [9].

Биз мисол тарзида келтирмоқчи бўлган шайхларнинг яна бири Нақшбандия-мужаддиия тариқатининг XVIII асрдаги йирик вакили ҳамда ушбу тариқатнинг асосий қоидаларини, назарияларини бир қатор илмий асарларида таълиф қилган шайх Мусохон Дахбедийдир.

Нақшбандия-мужаддиия тариқати XVII асрнинг охирида Аҳмад Сирҳиндийнинг учинчи ўғли ва халифаси Муҳаммад Маъсум Сирҳиндийнинг (ваф. 1079/1668 й.) муриди ҳожи Ҳабибуллоҳ Бухорий (ваф. 1111/1699-1700

й.) воситасида Мовароуннахрга кириб келди ва ривожланди [10]. Бу шайх Эшон Ҳожи лақаби билан ҳам машҳур бўлган. Мир Ҳусайн ибн Амир Ҳайдар «Махозин ат-тақво» («Тақво хазиналари») асарида Ҳожи Ҳабибуллохни ҳижрий XII асрнинг мужаддиди деб атайди [11]. Ҳожи Ҳабибуллохнинг халифаларидан Халифа Наврӯз [12], Сўфи Аллоҳёр (ваф.1720й.) ва Муҳаммад Обид (ваф. 1160/1747й.) каби шайхлар XVIII асрнинг биринчи ярмида Бухоро хонлиги ҳудудида нақшбандия-мужаддия тариқати таълимотини кенг тарғиб қилганлар. Сўфи Аллоҳёр фикҳ, ақоид ҳамда тасаввуфий ахлоқ-одоб масалаларини баён этувчи «Маслак ал-муттақин» («Тақводорлар йўли»), «Сабот ал-ожизин» («Ожизлар саботи»), «Мурод ал-ошиқин» («Ошиқлар муроди») ва «Махзан ал-мутиъин» («Итоатлилар хазинаси») номли асарлар ҳам ёзган [13]. Биз ҳам сўнги йилларда «Сабот ал-ожизин» асарига шарҳ ёзиб, нашр эттирдик [14].

XVIII асрнинг ўрталарига келиб Мовароуннахрда мужаддия шайхларидан Муҳаммад Обиднинг халифаси Мусохон Даҳбедий (ваф. 1190/1776 й.) ва Сўфи Аллоҳёрнинг халифаси Жон Муҳаммад Кўлобийлар [15] (ваф. 1174/1760 й.) нақшбандия-мужаддия таълимотини давом эттирдилар. Муҳаммад Обид айна вақтда бир қатор асарлар муаллифи ва тариқат шайхи Мирза Мазҳар – Жони Жононнинг (ваф. 1195/1781 й.) ҳам муршиди бўлади [16].

Мусохон Даҳбедий XVIII асрнинг иккинчи ярмида Мовароуннахрдаги маънавий ҳаётда сезиларли ўрин тутган шайхдир. Тасаввуфга оид «Ашраф ал-Холиқ» («Яратувчининг энг шарафли (бандаси)») [17], «Газкираи касир ал-фавоид» («Кўп фойдалар ёдномаси») [18], «Дурар ал-асрор ва маснад ал-аброр» («Сир дурлари ва яхшилар маснади») [19], «Дурр ал-макнун» («Яширин дур») [20], «Мухтасар дар тасаввуф» («Тасаввуф бобида ихчам рисола») [21], «Махзан ат-тааруф» («Маърифат хазинаси») [22], «Айн ал-маоний» («Маънолар булоғи») [23], «Наводир ал-маориф» («Нодир маърифатлар») [24] каби асарлар унинг қаламига мансуб.

Мусохон Даҳбедийнинг халифаси Мирза Мазҳар (Жони Жонон) ҳам тасаввуфга оид «Девони Мазҳар», «Рисола дар баёни латоифи ашара» («Ўнта латоиф [25] баёни рисоласи») номли асарлар ёзиб қолдиргани маълум [26].

Бу каби асарларнинг аксарияти XVIII асрнинг 70-йилларидан сўнг ёзилгани эътиборга олинадиган бўлса, у ҳолда шу асрнинг сўнги чорагида Мовароуннахрда тасаввуф, хусусан, нақшбандия-мужаддия таълимоти анча изчил ривожлангани маълум бўлади. Тасаввуфдаги бошқа тариқатларга нисбатан нақшбандия-мужаддия тариқатининг нуфузи ошишига

сабаблардан бири, амир Шоҳмуроднинг бевосита мазкур тариқатга хайрихоҳлиги ҳамдир.

Юқорида қайд этилган асарларнинг аксарияти учун темурийлар даврида яратилган рисоалар манба сифатида хизмат қилган. Қуйида ана шу манбаларнинг айримлари ҳақида қисқача тўхталиб ўтамиз.

Тасаввуфий асарлардан бири – Силсилат ул-орифин ва тазкират ус-сиддиқин (Орифлар силсиласи ва сиддиқлар ёдномаси); муаллифи Муҳаммад б. Бурҳонуддин б. Хўжамуҳаммад Ризомуҳаммад ал-Қозий (ваф. 921/1515 й.); Самарқандда туғилган; 1510 йилда Андижонга кўчиб кетган ва умрининг охиригача у ерда яшаган. У Хўжа Убайдуллоҳ Аҳрорнинг муридларидан, ўзи эса «Тарихи Рашидий»нинг муаллифи Муҳаммад Ҳайдарнинг пири эди. Муҳаммад Қози «Мақомоти Хўжа Убайдуллоҳ Аҳрор» номли асарнинг муаллифидир. «Силсилат ул-орифин» 885/1480 йилда ёзилган. Асар кириш, учта фасл ва хотима қисмларидан иборат [27].

Кейинги асар – «Равзат ал-уламо ва нузҳат ал-фузало» («Олимлар боғи ва фозиллар сайри»). Абу Али ал-Хусайн ибн Яҳё ал-Бухорий аз-Зандавистийнинг (ваф.864/1459й.) илоҳиёт, тасаввуф мавзулари бўйича ҳанафий мазҳаби руҳида, араб тилида ёзган рисоласи. Асар 2 қисм, 107 боб ва уларнинг фихристини ўз ичига олади [28].

«Баҳр ал-улум»да мазкур асарнинг номи қайд этилган ва барча бобларда ундан иқтибослар берилган. Демак, бу асар Шайх Худойдод суянган асосий манбалардан бири бўлган, дейиш мумкин.

Яна бир асар – "Ҳисн ул-ҳасин мин калом саййид ул-мурсалин" (Пайғамбарлар улуғининг сўзларидан мустаҳкам қўрғон) бўлиб, Шамсуддин Муҳаммад б. Муҳаммад б. Муҳаммад ал-Жазарийнинг қаламига мансуб. Муаллиф урбони карим кироатиға бағишланган бир қатор рисоалар ёзган. Амир Темурнинг асири сифатида Султон Боязиднинг (792/1389-805/1402) мағлубиятидан сўнг 805/1402 йили Самарқандга келтирилган, у Шаҳрисабзда ҳам бир муддат яшаган. Соҳибқироннинг вафотидан кейин Эронга кетади ва 833/1429 йилда Шерозда вафот этган. «Ҳисн ул-ҳасин»нинг кириш қисмида (1б-3а варақлар) муаллиф асарнинг ёзилиш ва номланиш сабабини айтиб, Амир Темур томонидан Дамашқни ишғол қилинишидаги жангда бир бурчакда салавот айтиб ўтириб, ўлимда қутулганини ёзган. «Ҳисн ул-ҳасин» 22 зул-ҳижжа 791/12 декабр, 1389 йил, Шанба куни Дамашқда ёзилган.

Шайх Худойдод «Баҳр ал-улум»нинг «Муридларга васият», «Валийлик» каби соф тасаввуфий мавзудаги бобларида «Ҳисн ул-ҳасин»дан самарали фойдаланган [29].

«Минҳож ал-муттақин ва меърож ал-мухлисин» («Такводорлар йўли ва ихлос қилувчилар даражаси»), муаллифи Саримуддин Довуд ибн Комил ал-Михлабий. Асар араб тилида, тасаввуфга оид.

Шайх Худойдод «Баҳр ал-улум»нинг саховат мавзуси ёритилган 7- боби ва эҳсон ҳақидаги 29-бобини ёзишда «Минҳож ал-муттақин»дан унумли фойдаланиб, иқтибослар келтиради: «Жунайд Бағдодий (ваф. 297/909 й.) айтадики, тўрт нарса кишини, илми ва амали оз бўлса-да, олий даражаларга кўтаради: ҳалимлик, тавозелик, сахийлик ва гўзал ахлоқ» [30].

Булардан ташқари Шайх Худойдод ва Мусохон Даҳбедий каби мутасаввиф муаллифлар ўз асарларини ёзишда темурийлар даврида яратилган тафсирлардан ҳам фойдаланишган.

Темурийлар хукмронлиги йилларига келиб тафсирга эҳтиёж кучайган кўринади. Чунки бу даврга келиб кўплаб тафсирлар яратилгани маълум. Бу даврда ёзилган тафсирларнинг ўзига хос томонлари шундан иборатки, уларнинг аксарияти форс тилида *тафсири шиорий* услубида ёзилган. Аввалига баъзи сураларга шарҳлар битилган булса, бора-бора суралар сони кўпайиб тафсирлар ҳажми кенгайиб борган.

Темурийлар салтанатида таълиф қилинган тафсирларга тўхталадиган бўлсак, бу ерда ёзилган энг аввалги тафсир «Тафсири Хожа Муҳаммад Порсо» деб номланган. Асар муаллифи нақшбандий тариқатининг пири Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Маҳмуд ал-Ҳофизий ал-Бухорий (Хожа Муҳаммад Порсо номи билан машҳур) бўлиб, у илмнинг турли соҳалари доир кўпгина асарлар ёзган [31]. Муаллиф мазкур тафсирини 823 (1420-1421) йили Бухорода ёзган. Ушбу тафсир форс тилида ёзилган бўлиб, унда Қуръони каримнинг фақат саккизта сураси – «Фотиҳа», «Қадр», «Баййина», «Залзала», «Вал-одиёт», «Қориа», «Такосур», «Аср» ва «Ҳумаза» сураларигина шарҳланган [32].

Мутасаввиф муаллифлар қаламига мансуб кейинги асар – «Тафсири Чархий» бўлиб, унинг муаллифи машҳур мутасаввиф аллома Ёқуб ибн Усмон ибн Маҳмуд ибн Муҳаммад Ғазнавий Чархий (ваф. 851/1447 й.)дир. Аллома Нақшбандия таълимоти ва турли диний илмларга доир кўпгина асарлар ёзган [33]. Унинг «Тафсири Чархий» номли мазкур асарида Қуръони каримнинг фақат 49 та сураси (Фотиҳа, Мулк, ан-Нос сурасигача) шарҳланган [34]. Мазкур асар бизгача етиб келган бўлиб, ҳозирда дунёнинг кўпгина китоб хазиналарида қўлёзма ва тошбосма нусхалари сақланади [35].

Юқоридаги асарларга нисбатан мукамалроқ, яъни Қуръони каримнинг 66 та сурасини (Қоф сурасидан ан-Нос сурасигача) ўз ичига олган ва араб тилида ёзилган тафсир Абдурахмон Жомий (1414-1492) томонидан таълиф этилган. Жомийнинг кўплаб асарлар ёзгани фанда маълум ва бир нечтаси

ўрганилган. Жомийнинг тафсир соҳасидаги фаолияти кўпчиликка маълум бўлмаса-да, ундан кейинги давр муаллифлари унинг бошқа асарлари қаторида тафсирига ҳам муурожаат қилган бўлишлари керак [36].

Умуман олганда, Амир Темур ва темурийлар салтанати, хусусан, Мирзо Улуғбек даврида Марказий Осиёда бошқа соҳалар каби илм-фан, маданият ҳам ривожланди, шу жумладан тасаввуф таълимоти ҳам тараққий эттирилиб, ҳозиргача амалда бўлган нақшбандия тариқатига асос солинди. Мирзо Улуғбек даврида яшаган мутасаввифлар эса бу тариқатнинг назарий жиҳатларини ёритувчи илмий асарлар ёзиб қолдирдиларки, бу асарлар кейинги асрларда яшаган шайхлар учун дастурий манба вазифасини ўтади.

Адабиётлар:

1. Кюгельген А. ф. Расцвет Накшбандия-мужаддия в Средней Трансоксании с XVIII до начала XIX вв. опыт детективного расследования // Сборник статей памяти Фритца Майера. / Составитель А.А. Хисматулин. – С.Пб.: Фил.фак.С.ПбГУ, 2001.– С. 298-299.

2. Мулло Жумъакули Ургутий ас-Самарқандий. Тарихи Хумулий. ЎЗР ФА ШИ қўлёзмаси, №37/VI.

3. Мазкур даврда яшаган шайхларнинг исмлари тарихий асарларда баъзи тафовутлар билан келтирилган. Масалан, яссавия шайхларидан бири Иломшайх бир асарда Суфий Илом Каррухий (1138/1726-27–1222/1807-08) номи билан тилга олинади. Қаранг: Муҳаммад Сиддиқ. Рисолайи мазороти Ҳирот. – Қобул, 1967. – Б. 254-157.

4. Тарихи Хумулий. – 223^б варақ.

5. Ижмоъ – шариат қонунчилигида (усули фикҳда) бирор масала юзасидан фатво чиқариш учун замондош олимларнинг бир тўхтамга келиши.

6. Қиёс – шариатда бирор масаланинг ҳукмини чиқаришда далил сифатида Қуръони Қарим, ҳадиси шариф ёки ижмоъ бўйича ҳукм қилинган бошқа бир масалага қиёс қилиш.

7. Ушбу асарлар номи «Баҳр ал-улум»нинг бошида (1^а варақ) номаълум котиб томонидан ёзиб қўйилган.

8. Шайх Худойдод. Баҳр ал-улум. – ЎЗР ФА ШИ қўлёзмаси, №2406/I. – 16 варақ; Фирдавс ал-уламо. – ЎЗР ФА ШИ қўлёзмаси, №546. – 1^б варақ.

9. Қўшимча маълумот учун қаранг: Халифа Худойдод мажмуаси // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Т.IX. – Т.: ЎМЭ, 2005. – Б. 364-365.

10. Бу масала юзасидан батафсил маълумот олиш учун қаранг: Кюгельген А.ф. Расцвет Накшбандия-мужаддия ... – С. 290.

11. Мир Хусайн ибн Амир Хайдар. Махозин ат-тақво.– ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №51. – 10^б варақ.

12. Ҳожи Ҳабибуллоҳ, Муҳаммад Обид ва Сўфи Оллоҳёрларнинг ҳаётлари ҳақида манбаларда бир мунча маълумотлар берилса-да, Халифа Наврўзнинг ҳаёти ҳақида маълумотлар жуда кам учрайди. Фақатгина Сўфи Оллоҳёр «Маслак ал-муттақин»да ўзининг пири Халифа Наврўз эканлигини айтиб ўтади. Биз ҳам илк бор ушбу тадқиқотда Халифа Наврўзнинг ҳаёти ҳақидаги маълумотларга аниқлик киритишга ёрдам берадиган яна бир янгиликни қайд этишни мақсадга мувофиқ деб топдик. Халифа Наврўзнинг қабри Қашқадарё вилояти, Китоб тумани, Паландара жамоа хўжалигида, туман марказидан 30 км. масофада жойлашган Катлос қишлоғи қабристонининг шимоли-шарқий бурчагидадир.

13. Саййид Ҳабибуллоҳ ибн Саййид Яҳёхон. Ҳадиййат ат-толибин. Шарҳи «Сабот ал-ожизин». – Б. 9. (Мазкур асарнинг нашр кўрсаткичлари кўрсатилмаган). Шарҳи «Сабот ал-ожизин».

14. Қаранг: М. Исмоилов, А. Акбаров. Шарҳи «Сабот ал-ожизин». Тошкент, 2018 й.

15. Мир Хусайн ибн Амир Хайдар. Махозин ат-тақво. – 1^б-33^б варақлар.

16. Мусохон Даҳбедий. Зубдат ал-ҳақоик. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №411. – 4^а варақ.

17. Мусохон Даҳбедий. Ашраф ал-Холиқ. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №541/ХI.

18. Мусохон Даҳбедий. Тазкираи касир ал-фавоид. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №10171.

19. Мусохон Даҳбедий. Дурар ал-асрор ва маснад ал-аброр. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №10602.

20. Мусохон Даҳбедий. Дурр ал-макнун. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №542/II.

21. Мусохон Даҳбедий. Мухтасар дар тасаввуф. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №6132/VI.

22. Мусохон Даҳбедий. Махзан ат-таарруф. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №511/Х.

23. Мусохон Даҳбедий. Айн ал-маоний. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №3995/I.

24. Мусохон Даҳбедий. Наводир ал-маориф. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №11706.

25. Латоиф (арабча) – латифа сўзининг кўплиги. Суфийлар истилоҳига кўра фаҳмлаб бўлмайдиган нозик ишоратларга ва шунингдек, танадаги махсус нуқталарга латифа дейилади.

26. Қаранг: Ҳабибуллоҳ (Шамсуддин) Жони Жонон. Девони Мазҳар. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №924; Шу муаллиф. Рисола дар баёни латоифи ашара. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №1498.

27. СВР, X том №6949. 224-226-бетлар.

28. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №3229; СВР, VI том, №4866.

29. СВР, 4-том №2941, 102-107-бетлар.

30. Баҳр ал-улум. – 476^б варақ.

31. Хожа Муҳаммад Порсонинг йигирмага яқин асарлари бизгача етиб келган. Улардан «Рисолаи қудсия», «Аз анфози қудсияи машойиҳи тариқат», «Эътиқодот», «Таҳқиқот», «Тафсири Хожа Муҳаммад Порсо», «Ал-ҳадис ул-арбаъувн», «Рисола дар одоби мурид», «Рисолаи кашфия», «Рисолаи маҳбубия», «Шарҳи фикҳи Кайдоний», «Фасл ул-хитоб би-вусули аҳбоб», «Мухтасари тарихи Макка», «Фусули ситта», «Мактуби Хожа Муҳаммад Порсо ва Мавлоно Зайнуддин», «Мақомоти Хожа Алоуддин Аттор», «Мақомоти Хожа Баҳоуддин Нақшбанд» ва бошқа асарлари ҳозир ЎзРФАШИ фондида сақланади.

32. Асарнинг бир қўлёзма нусхаси ЎзРФАШИ фондида №2180 рақами остида сақланади. Мазкур нусхада муаллиф ҳамда тасаввуф оламида машҳур ҳисобланган Абдурахмон Жомий ва Хожа Муҳаммад Порсонинг катта ўғли Абу Наср Порсонинг дастхатлари мавжуд.

33. Чархий Қуръон тафсиридан ташқари кўпгина асарлар таълиф этган: «Рисолаи унсия», «Ар-рисолат ул-абдолия», «Рисолаи дар сийрати Мустафавия ва тариқои мустақимия», «Рисола дар илми фароиз», «Рисола дар ақоид», «Рисола фи-л-ҳисоб ва-л-фароиз», «Мухтасар дар баёни силсилаи Нақшбандия», «Шарҳи асмоуллоҳ», «Шарҳи наваду нух ном», «Фароизи манзума» ва бошқалар.

34. Бундан ташқари Сайид Подшоҳўжанинг илтимосига биноан 993/1585 йили Ҳожи Ҳамадоний томонидан туркий тилига таржима қилинган тафсир ҳам «Тафсири Чархий» асари бўлиб, у ЎзРФАШИ фондида №5174 рақами остида сақланади.

35. Шунингдек, ЎзРФАШИ фондида ҳам асарнинг 25 тадан ортиқ қўлёзма нусхаси мавжуд ва уларнинг аксарияти илмий тавсифланган (Қаранг: СВР, IX том, 435 бет; ЎзРФАШИ қўлёзмаси, №6642; №6661).

36. Мазкур тафсирнинг ҳозирча фақатгина битта қўлёзма нусхаси маълум ва бу нусха ЎзРФАШИ асосий фондида №2702 рақами остида сақланади.